

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Мухаммедова Дилфуза Анваровна

Ташкентский Международный университет Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792175>

Аннотация. В статье рассматривается внедрения инструментов бюджетирования в хозяйствующих субъектах в форме процесса управления деятельностью, которое позволит целенаправленно повышать эффективность их деятельности. Высокие показатели эффективности деятельности данных субъектов достигаются с помощью надежного информационного обеспечения и инновационных инструментов, которые упрощают функций планирования, контроля и принятия управленческих решений. Рассмотрены влияние внедрения инновационных разработок на процесс бюджетирования, ориентированных на результат на основе сравнения публичных данных различных стран.

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, учет, план, затраты, себестоимость, бюджеты, ориентированные на результат (БОР), методологии TACIS, UNIDO, ЕБРР, инновационные ресурсы, цифровая экономика.

TOOLS FOR MANAGING THE ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN THE DIGITAL ECONOMY

Mukhammedova Dilfuza Anvarovna

Tashkent Kimyo International University

Annotation. The article discusses the implementation of budgeting tools in business entities in the form of an activity management process, which will allow them to purposefully increase the efficiency of their activities. High performance indicators of these entities are achieved with the help of reliable information support and innovative tools that simplify the functions of planning, control and management decision-making. The impact of the introduction of innovative developments on the results-oriented budgeting process is considered based on a comparison of public data from different countries.

Key words: budgeting, budget, accounting, plan, costs, cost, result-oriented budgets (RBB), methodologies TACIS, UNIDO, EBRD, innovative resources, digital economy.

Введение

Внедрение инноваций в деятельность хозяйствующих субъектов становится объективной необходимостью в условиях цифровой экономики, что обусловлено рядом причин. Во-первых, актуальным является проблема высокой себестоимости продукции, что создает необходимость осваивать не только ресурсо- или энергосберегающие технологии, безотходные производства и прочие, а также внедрять организационные инновации, связанные с организацией различных сфер деятельности субъекта для повышения эффективности управления производственными процессами. Во-вторых, постоянное обновление ассортимента производимой продукции и услуг, отвечающего потребительскому спросу и потребностям за счет создания инновационной продукции с принципиально новыми или улучшенными свойствами.

Понимание значимости инновационных процессов, которые необходимо внедрять в процесс управления организациями, способствует выдвижению инноваций в качестве одного из ключевых факторов экономического роста и разработке на различных уровнях ряда стратегических документов, которые смогут обеспечить переход экономики предприятия на инновационный путь развития.

На многих отечественных предприятиях существует система управленческого учёта в той или иной форме. Но основным остаётся вопрос, касающийся действенного процесса управления предприятием, который должен быть организован, основываясь на обеспечение эффективного управления существующими ресурсами. Но сложность достоверной оценки заключается в том, что в зависимости от целей анализа, пользователей информации и прочих факторов, расчёт будет требовать учёта многих параметров, получение которых осложняется отсутствием необходимых инновационных инструментов и информационной системы.

Обзор литературы

Из теории управления процессами мы знаем, что, когда речь идёт о разработке стратегического развития или оперативного управления предприятием на основе существующих ресурсов, главным инструментом планирования бизнес-процессов выделяют процесс бюджетирования. В разной литературе можно встретить, что данный процесс называют и «действенным инструментом управления инвестициями», и «рычагом достоверного планирования деятельности предприятия и управления затратами». В чём же разница и какова его роль при управлении деятельностью предприятия в условиях цифровой экономики?

Понятие бюджетирования, бюджетов, изучение классификации бюджетов исследуют в своих работах такие авторы, как Алексеева М.М. [1],

Вахрушина М.А. [2], Ивашкевич В.Б. [3], Керимов В.Э. [4], Шеремет А.Д. [5], Хасанов Б.А. [7], Пардаев А.Х. [6], Жуманазаров С.А. [12]. Если рассматривать определения бюджета, то по мнению М.Алексеева: «Бюджет - это финансовый план в стоимостном выражении, документ, обеспечивающий взаимную увязку расходов организации с имеющимися (или возможными) доходами. А бюджетирование - это финансовое планирование, охватывающее все стороны деятельности организации, позволяющее составлять все понесенные расходы и полученные доходы (результаты) в финансовых терминах на предстоящий период. Это и запланированные финансовые сметы, и прогнозируемые объемы привлеченных внешних ресурсов, и т.п.»[1].

По данной причине, в процессе управления деятельностью хозяйствующих субъектов, бюджетирование необходимо рассматривать в качестве процесса, который поможет добиться эффективных результатов в управлении.

Методология.

В методологии данной статьи используются методы анализа и синтеза, научного абстрагирования, обобщения, сравнительного теоретического толкования. Кроме того, научную основу статьи составляют представленный алгоритм внедрения бюджетирования посредством определения центров ответственности, информация из исследований ученых в отечественных и зарубежных научных изданиях.

Анализ и результаты

Так как целью исследования является обоснование теоретических подходов, анализ и разработка рекомендаций по внедрению бюджетирования на практике в условиях цифровой экономики в деятельность хозяйствующих субъектов. То, как основной вопрос, на который необходимо было найти ответ был выделен вопрос: «Какого влияние внедрения инноваций и процесса цифровизации на эффективность деятельности хозяйствующих субъектов?»

Для сравнения и обоснования необходимости выбора инновационного пути развития хозяйствующих субъектов, стоит рассмотреть и модель инновационного развития субъектов экономики Швейцарии и Израиля, так как они значительно остальных стран улучшили свое положение в рейтинге. Правительство и предприниматели Германии в 2019 году инвестировали в НИОКР более 90 млрд евро, что составляет 2,94% ВВП страны. Для сравнения, остальные государства Европейского союза в среднем расходуют на научные исследования и разработки порядка 2,03%. Согласно «Стратегии высоких технологий 2025» (Hightech-Strategie 2025) Германия к 2025 году планирует тратить на НИОКР не менее 3,5% своего ВВП. Наибольшие суммы Германия инвестирует в исследования в области здравоохранения и здоровья,

энергетики и энергетических технологий, авиацию и приборостроение для фундаментальных исследований. Несмотря на то, что инновационная политика страны проводится скоординировано на всей территории страны, в различных регионах приоритеты инновационного развития различны. [13]

Также можно выделить следующие наиболее распространённые методы управления, как три основных методологии бизнес планирования широко применяемых в зарубежных странах: методика UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию); методика ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития); методика, разработанная в рамках программы ТАСИС (программа «технического содействия»).

Например, методика ЕБРР отличается лаконичностью, большей сжатостью по содержанию, если сравнивать с другими двумя методологиями. Другая особенность - это акцент на деятельность уже существующего бизнеса, который даёт возможность исследовать и детально рассмотреть этапы развития именно функционирующего бизнеса.

Бизнес-план по методологии ТАСИС (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) же отличается тем, что данная методика больше адаптирована на сельскохозяйственную отрасль, включающая в себя полноценный маркетинговый анализ, производственный план, анализ факторов риска и другие. А модель бизнес-плана по UNIDO даёт возможность разработчику инвестиционного бюджета снизить трудоемкость его разработки, так как отсутствовали в момент разработки чётко сформулированных общепринятых указаний для оценки инвестиционных проектов. Отличительным преимуществом данной методологии является использование системного подхода при обосновании экономической эффективности проекта. Следовательно планирование осуществляется в виде цикла, включающего три самостоятельных этапа: пред инвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную, то есть, как целый процесс [14].

Но при внедрении процесса бюджетирования потребуются подходящие инновационные и информационные технологии учитывая, что хозяйствующие субъекты большей частью представлены в сфере малого бизнеса. Выбирая подходящую методологию бюджетирования, необходимо учесть не менее важные особенности планирования бизнеса малого предприятия, такие как:

- 1) в первую очередь у субъектов малого бизнеса в большинстве случаев имеются ограниченность финансовых резервов (малый объём), что повышает их чувствительность к любым экономическим изменениям. Поэтому важно рассмотреть возможность ускоренного репрофилирования деятельности субъекта. Но их преимуществом является организационная их

мобильность, они легче и быстрее проходят процесс адаптации, если наблюдаются различные социально-экономические трансформации.

2) вторая особенность, ограниченность или малое количество человеческих ресурсов, которая усложняет осуществление задач процесса бюджетирования, из-за не налаженности позиций делегирования, которая будет затруднять процесс контроля сотрудников и работников.

При учёте особенностей каждого метода выбор оптимального поможет значительно облегчит процесс бюджетирования организации и деятельности бизнеса, который непременно даст положительный экономический эффект.

Ещё одно утверждение, которые констатируют все, кто исследовал вопросы бюджетирования, или внедрял в практику на различных уровнях и масштабах – это то, что процесс бюджетирования помогает получить такой же результат в эффективности управления предприятиями, что и внедрение планов, бюджета, смет, но с меньшими затратами.

Анализ данных практики внедрения процесса бюджетирования в хозяйствующих субъектах, а также теоретических аспектов процесса бюджетирования на основе экономической литературы показывает, что можно выделить три основных этапа для успешного осуществления бюджетирования деятельности предприятий в условиях цифровой экономики.

Первое, необходимость формирования методологии постановки системы бюджетирования, внедрить совокупность единых рабочих правил, с учётом «человеческого фактора».

Формирование и внедрение процесса бюджетирования, требует кардинальных изменений принципов управления данным субъектом экономики. Поэтому требуется начать с определения цели внедрения бюджетирования, формулирования проблем, которые будут решены в результате данного процесса, а также выявления основных критериев, которые позволят оценить успешность или эффективность результатов по сравнению с поставленными целями.

Второй этап, подход для целей управления показателями, необходимо сформировать и утвердить организационные процедуры, формы бюджетов, систему контроля и управления отклонениями процессов бюджетирования. Так как для оценки результатов внедрения процесса бюджетирования считаются три основных или результативных бюджета, их предоставляют на утверждение руководству предприятия:

- Проект бюджета о прибылях и убытках (бюджет доходов и расходов);
- Кассовая консолидированная смета (бюджет движения денежных средств);
- Проект баланса (прогнозный баланс).

Исходя из целей бюджетирования, некоторые предприятия могут составлять и предоставлять одну из трёх вышеприведённых форм. Но с целью полной оценки финансового состояния и экономического потенциала, результатов деятельности или экономической эффективности, а также прогнозирования денежных потоков рекомендуется формировать все три.

Третий этап, который зачастую воспринимается «ключом» к успешности бюджетного процесса, является процесс внедрения инновационных инструментов и IT систем для автоматизации. Процесс принятия эффективных управленческих решений существенно зависит от обеспеченности достоверной, необходимой и своевременной информацией.

В условиях цифровой экономики, главным и самым ценным ресурсом является полная и достоверная информация. Универсальная автоматизированная система бюджетирования должна поддерживать произвольное количество бюджетных планов с произвольным количеством статей и уровней иерархии. Огромное количество существующих инструментальных средств для сбора, хранения и обработки данных при современных условиях развития IT-технологий дают множество вариантов гибкой адаптации процесса бюджетирования под требования потребителя. Поэтому при разработке методологии бюджетирования необходимо выделить основные элементы, из которых строится технология внедрения бюджетирования для каждого хозяйствующего субъекта индивидуально. Именно эти показатели и элементы должны быть положены в основу системы их IT технологий.

Выводы и предложения

Поэтому, процесс бюджетирования для управления деятельностью хозяйствующих субъектов формирует понимание и создаёт возможности анализа вариантов достижения поставленных целей. Если грамотно наладить систему бюджетирования, то она предоставляет руководителю возможность оценки, как хозяйственных процессов в различных подразделениях, так и общей ситуации в целом по субъекту. Что позволяет эффективно управлять не просто отдельными видами бизнеса, но и сочетанием различных видов деятельности.

А исследования по постановке и автоматизации управленческого бухгалтерского учёта показали, что для успешного внедрения современных инновационных инструментов и автоматизированной системы бюджетирования необходимо:

- разработать, утвердить и внедрить методологию постановки системы бюджетирования, организационных процедур, форм бюджетов, систем контроля и управления отклонениями процессов бюджетирования;

- сделать правильный выбор IT технологии, который максимально эффективно решит задачи бюджетирования с учетом специфики бизнеса хозяйствующего субъекта (например, на той же платформе «1С: Предприятие» для решения задач бюджетирования специально предлагаются разработанные компанией «1С» и адаптированные под национальные особенности компанией ООО «Venkon» два продукта - «1С:Консолидация» и «1С:Управление корпоративными финансами»);

- или же можно создать подразделение внутри предприятия из сотрудников отдела IT-технологий.

Следовательно бюджетирование, как инструмент управления помогает хозяйствующему субъекту сделать свою деятельность более прогнозируемой и управляемой, а в трансформационных условиях цифровой экономики, когда необходима минимизация рисков, с внедрением центров ответственности для создания жесткой финансовой дисциплины, именно эти меры, позволят получить положительный экономический эффект деятельности. То есть, эффективная модель бюджетирования должна включать все этапы процесса управления, которые помогут в: постановке целей, планировании, достижении результатов, стимулировании, мотивировании, контроле, учёте, анализе и регулировании, через управленческое воздействие и корректировку планов или целей.

Список литературы:

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1997. 248 с.
2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник М.: Омега-Л, 2007. 570 с.
3. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для вузов. М.: Юристъ, 2006. 618 с.
4. Керимов В.Э. Управленческий учет: учебник М.: Дашков и Ко, 2005. 458 с.
5. Шеремет А.Д. Управленческий учет: учеб. пособие/под ред. А.Д. Шеремета. 2-е изд., испр. М.: ФБК-ПРЕСС, 2001. 512 с.
6. Boshqaruv hisobi: Darslik / A.X. Pardayev, Z.A. Pardayeva; – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. – 556 b.
7. Boshqaruv hisobi: Darslik / B.A.Xasanov, A.A. Xoshimov; – Т.: Cho’lpon nomidagi NMIU, 2013. – 312 b.
8. Портала данных и рамочный проект Министерства экономики и финансов и PROON «Финансирование устойчивого развития в Узбекистане». Использованы данные отчётов за 2021-2023 гг. <https://openbudget.uz/>
9. Muhammedova D.A., Jumanazarov S.A. Boshqaruv hisobi (amaliy

mashg'ulotlar uchun) O'quv qo'llanma. –T.: “Iqtisod-moliya”, 2015 y. 120 b.

10. Мирзаев А.Т. Совершенствование интегральной оценки механизма рекреационно-туристических объектов // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №2. С. 127-134. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/17>

11. Кузьмичева И.О. Особенности бизнес-планирования в малом предпринимательстве. Академическое издательство «Научная артель». – 2023.-С.68-70.